

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732645>

УДК 37

ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВАРЯ У ШКОЛЬНИКОВ С МОТОРНОЙ АЛАЛИЕЙ

А.С. Прасол,

студент 4 курса, напр. «Специальное (дефектологическое) образование

В.В. Пивненко,

научный руководитель,

ст.преп.,

ТюмГУ,

г. Тюмень

Аннотация: В статье рассматриваются особенности глагольного словаря у школьников с моторной алалией. Большое место в работе занимает рассмотрение методики диагностики глагольного словаря. В статье описывается методика Р.И. Лалаевой и И.В. Прищеповой по обследованию лексики у младших школьников. В заключении кратко разбирается анализ результатов по формированию глагольного словаря у школьников с моторной алалией.

Ключевые слова: глагольный словарь, лексика, младшие школьники, моторная алалия, особенности глагольного словаря

PECULIARITIES OF VERBAL DICTIONARIES IN SCHOOLS WITH MOTOR ALIYA

A.S. Prasol,

4th year Student, ex. "Special (defectological) education

V.V. Pivnenko,

Scientific Director,

Senior Lecturer,

Tyumen State University,

Tyumen

Annotation: The article examines the features of the verb dictionary in schoolchildren with motor alalia. Consideration of the methods of diagnostics of the verb dictionary takes an important place in the work. The article describes the methodology of R. I. Lalayeva and I. V. Prishchepova for examining vocabulary in younger schoolchildren. In the conclusion, the analysis of the results of the

formation of the verb dictionary in schoolchildren with motor alalia is briefly analyzed.

Keywords: verb dictionary, vocabulary, junior schoolchildren, motor alalia, features of the verb dictionary

По статистическим данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, на сегодняшний день 58 % детей имеют речевые нарушения [1]. Необходимо отметить, что из данной категории большую часть детей имеют тяжелые нарушения речи. Для детей, входящую в данную группу лексическая сторона речи имеет серьезное значение, она существенно влияет на правильное речевое развитие. Правильная речь является одним из главных видов человеческой деятельности, в ходе которой происходит психическое развитие ребёнка. Лексическая сторона речи способствует в дальнейшем формированию грамотной речи ребёнка [2-3].

Данной проблемой занимались такие ученые, как А.Н. Гвоздев, А.М. Бородич, А.И. Максаков, С.Н. Цейтлин, В.В. Гербова, Т.В. Туманова, Н.Ю. Борякова, Т.А. Матросова и др. Особенности формирования словаря описаны в трудах: Р.Е. Левиной, Г.А. Волковой, И.В. Прищеповой, Л.С. Выготского, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, М.А. Васильевой, Р.И. Лалаевой, Н.В. Серебряковой. Ученые указывают на недостаточную сформированность глагольного словаря у детей младшего школьного возраста с моторной алалией.

По данным Евгении Федоровны Собонович школьники с моторной алалией понимают значения большинства слов, составляющих пассивный и активный словарь их сверстников. Они без ошибок соотносят услышанные слова с нужными картинками. Но у таких детей глагольный словарь нарушается именно в расхождении между достаточным пониманием значения слов и возможностью их назвать вследствие неустойчивости звуковых образов слов, трудности воспроизведения словарного ряда. Именно неустойчивостью звуковых образов, трудности в удержании слогового ряда объясняются специфические особенности словаря у школьников с моторной алалией. Бедность глагольного словаря проявляется в неумении отбирать из словарного запаса глаголы и правильно употреблять их в речи. Таким образом, после изучения специальной литературы по вопросам развития глагольного словаря у детей младшего школьного возраста с моторной алалией была подобрана и изучена методика по данной теме [4].

Для проведения констатирующего эксперимента использовалась методика исследования лексики у младших школьников Р.И. Лалаевой, И.В. Прищеповой. Целью обследования является определение уровня сформированности глагольного словаря младших школьников с моторной

алалией. Был обследован глагольный словарь 3 детей младшего школьного возраста с моторной алалией. Возраст детей 7 лет, учащиеся 1 класса. Обследование проводилось с каждым ребенком индивидуально [5-8].

Обследование включало в себя:

1. Методика исследования глагольного словаря.

Показателями данной методики являются: умение самостоятельно назвать действие по предъявленному предмету. Умение сказать, кто как передвигается или в каком состоянии находится.

Для анализа уровня сформированности глагольного словаря были определены следующие критерии:

2. Самостоятельность выполнения заданий.

3. Объем правильно названных слов.

4. Умение грамматически правильно подобрать нужный глагол.

В ходе обследования глагольного словаря детей младшего школьного возраста с моторной алалией, были выявлены следующие выводы:

1. Дети в большей степени не проявляли самостоятельность, выполняли задания с помощью наводящих вопросов логопеда.

2. Дети не всегда могли правильно подобрать нужный глагол.

3. Дети не использовали в своей речи полные, распространённые предложения, а лишь говорили отдельными словами.

4. У детей данной категории наблюдалось преодоление пассивного словаря над активным.

Данная методика включает 4 уровня для определения оптимального развития глагольного словаря младших школьников с моторной алалией:

– высокий уровень – правильный и быстрый подбор слов во всех заданиях;

– уровень выше среднего – допущены отдельные ошибки в виде не совсем точно подобранных слов, которые заменяются на более подходящие после указания экспериментатора;

– средний уровень – подобранные слова не очень точно характеризуют лексическую окраску данных слов, задание выполняется самостоятельно;

– уровень ниже среднего – имеются лишь отдельные слова, точно отражающие лексическое значение заданных словоформ, задание выполняется лишь с помощью логопеда.

После проведения диагностики глагольного словаря у младших школьников с моторной алалией по данной методике, анализ результатов показал, что большинство школьников с моторной алалией имеют трудности в развитии глагольного словаря. 95 % обучающихся с большим трудом выполняли предлагаемые им задания, постоянно требовалась помощь в выполнении заданий. Наблюдались трудности переключения с одного слова

на другое. Школьники не пользуются активно своим словарем, чаще всего при выполнении заданий отвечают одними, наиболее знакомыми им глаголами.

Таким образом, выявленные результаты свидетельствуют о том, что у обучающихся наблюдаются трудности в овладении глагольным словарем. Проведение данных методик способствовало детальной оценки уровня сформированности глагольного словаря у младших школьников с моторной алалией, что в дальнейшем позволит составить наиболее эффективную коррекционно-логопедическую программу для работы с обучающимися по формированию глагольного словаря.

Список литературы

[1] Министерство здравоохранения Российской Федерации. Статистическая информация. Статистика, Минздрав России, 17 ноября 2020.

[2] Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. / Г.А. Волкова. // Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие. – СЕЮ: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 144 с.

[3] Лалаева Р.И. Методика исследования лексики у младших школьников. / Р.И. Лалаева, И.В. Прищепова. – СПб.: СПбГУПМ, 1999. 36 с.

[4] Собонович Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции : (дети с нарушением интеллекта и мотор. алалией). / Е.Ф. Собонович. – М.: Классикс стиль, 2003. 160 с. : ил. (Коррекционная педагогика).

[5] Битова А.Л. Формирование речи у детей с тяжелыми речевыми нарушениями: начальные этапы работы. / А.Л. Битова. // Особый ребенок: исследования и опыт помощи: Научно-практический сборник. – М.: Центр лечебной педагогики, 1999. № 2. 44-52 с.

[6] Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста: учебное пособие для студентов пед. вузов. / Е.Ф. Архипова. – М.: АСТ : Астрель, 2007. 224 с.

[7] Волкова Г.Л. Психолого-логопедическое исследование детей с нарушениями речи. / Г.Л. Волкова. – СПб.: Книгоиздательство "Сайма", 1993.

[8] Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых: пособие для логопедов. / Н.А. Гегелия. – М.: ВЛАДОС, 2001. 239 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ministry of Health of the Russian Federation. Statistical information. Statistics, Ministry of Health of Russia, November 17, 2020.

[2] Volkova G.A. Methods of psychological and speech therapy examination of children with speech disorders. / G.A. Volkova. // Questions of differential diagnosis: Educational-methodical manual. – SEU: CHILDHOOD-PRESS, 2004. 144 p.

[3] Lalaeva R.I. Methods for the study of vocabulary in junior schoolchildren. / R.I. Lalaeva, I.V. Prishchepova. – SPb.: SPbGUPM, 1999. 36 p.

[4] Sobotovich E.F. Speech underdevelopment in children and ways to correct it: (children with intellectual disabilities and motor alalia). / E.F. Sobotovich. – M.: Classics style, 2003. 160 p.: ill. (Correctional pedagogy).

[5] Bitova A.L. Formation of speech in children with severe speech disorders: the initial stages of work. / A.L. Bitova. // Special Child: Research and Help Experience: Scientific and Practical Collection. – M.: Center for Curative Pedagogy, 1999. No. 2. 44-52 p.

[6] Arkhipova E.F. Speech therapy work with young children: a textbook for ped students. universities. / E.F. Arkhipova. – M.: AST: Astrel, 2007. 224 p.

[7] Volkova G.L. Psychological and speech therapy study of children with speech disorders. / G.L. Volkova. – SPb.: "Saima" publishing house, 1993.

[8] Hegelia N.A. Correction of deficiencies in pronunciation in schoolchildren and adults: a guide for speech therapists. / ON. Hegelia. – M.: VLADOS, 2001. 239 p.

© А.С. Прасол, 2021

Поступила в редакцию 14.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Прасол А.С. Особенности глагольного словаря у школьников с моторной алалией // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 132-136. URL: <https://ip-journal.ru/>